

GUÍAS PARA EL ESTUDIO DE INTERACCIONES BIÓTICAS
CON LA BASURA MARINA REALIZADA POR LA RED
LATINOAMERICANA DE LOS CIENTÍFICOS DE LA BASURA

PLANIFICACIÓN DOCENTE

Equipo de los científicos de la basura

Coquimbo

Septiembre 2019

www.cientificosdelabasura.cl & www.reciba.org

Planificación Docente - Guía N°1

“¿Qué hemos hecho hasta ahora?”

Duración	Nota de planificación: Necesitará descargar la presentación resumen de la primera investigación colaborativa. La puede encontrar en la página web de ReCiBa y el link será enviado a su correo electrónico.	
1h30min		
Lugar	Necesitará contar con elementos necesarios para proyectar el resumen a toda la clase o utilizar una sala de computación y trabajar en computadores con pequeños grupos de estudiantes.	
Aula		
Materiales		
<ul style="list-style-type: none"> - Guía ReCiBa (N°1) impresa o fotocopiada. No es necesario que cuente con una para cada estudiante, con una guía por grupo estará bien para dirigir las actividades. - Hojas blancas, recicladas y/o cuaderno de cada estudiante para escribir reflexiones generales y nuevas preguntas. - Computadores con la presentación descargada o con acceso a internet. Si opta por proyectarla a toda la clase, considerar los elementos necesarios. - 1 ejemplar del cuento “La Hermandad de las Tortugas” para cada estudiante. 		
Objetivos		
<ul style="list-style-type: none"> - Se espera que los estudiantes conozcan el trabajo realizado por todos los miembros de la Red ReCiBa durante la primera investigación colaborativa. - Se espera que los estudiantes conozcan resultados preliminares sobre la encuesta aplicada en la fase anterior. - Se espera que los estudiantes desarrollen habilidades para formular preguntas y alimenten el pensamiento crítico. - Se espera que los estudiantes conozcan <i>¿Qué haremos?</i> durante esta nueva fase. - Se espera que conozcan el material complementario para el desarrollo del semestre. 		
Actividades		
Act. 1: Revisemos y comentemos la presentación resumen	10 – 14	Ver presentación resumen de la primera investigación colaborativa, primer semestre 2019. Discutir la presentación de ReCiBa, resolviendo y debatiendo sobre una lista de preguntas propuestas.
	15 – 18	
<p>(*) Es importante que usted guíe el debate entre los estudiantes, mediando el tiempo y profundización de cada ítem y pregunta.</p> <p>(*) Al finalizar el debate, entregue los materiales complementarios a los estudiantes e invítelos a que lean y realicen las actividades del cuento “La Hermandad de las tortugas”</p>		
Resultados		
En esta actividad no se requiere subir información esencial a su carpeta drive ya que no se analizarán los datos.		

Descripción detallada Guía N°1

Esta guía está pensada para poner en contexto a sus estudiantes, tanto si realizaron la primera investigación colaborativa como si se incorporaron en este semestre. Se resume lo que realizaron las escuelas durante la segunda etapa y se guía una reflexión a través de preguntas que se puedan discutir en la clase en forma de debate abierto. La idea principal es que los 11 países de la Red ReCiBa han desarrollado la primera investigación colaborativa de tipo social, en la que 43 colegios de distintas localidades han aplicado la encuesta ReCiBa para conocer la percepción de las personas sobre comportamientos y actitudes ante la basura costera.

Término de la actividad

Normalmente, cada guía de ReCiBa incluye un trabajo posterior en el que el docente debe subir información en la carpeta Drive asignada a su escuela o grupo. Sin embargo, en esta actividad esto no será necesario. Si desea compartir las experiencias, opiniones y reflexiones de sus estudiantes, puede generar material audiovisual complementario y subirlo a la carpeta de la guía correspondiente. Debe tener cuidado de que en este material no aparezca la imagen de ninguno(a) de sus estudiantes. Pueden ser creativos e inventar formas de compartir el trabajo de esta segunda guía con otras escuelas de ReCiBa.

Planificación Docente - Guía N°2

“Conociendo las interacciones entre biota y la basura marina”

Duración	Nota de planificación: Considerar que los estudiantes trabajarán con el material complementario entregado en la guía n°1, cuento “La Hermandad de las tortugas”	
1h30min		
Lugar		
Aula		
Materiales		
<ul style="list-style-type: none"> - Guía ReCiBa (N°2) impresa o fotocopiada para cada estudiante. Puede ser una guía por pareja, pero ambos han de poder leerla con facilidad. - 1 ejemplar del cuento “La Hermandad de las Tortugas” para cada estudiante. 		
Objetivos		
<ul style="list-style-type: none"> - Se espera que los estudiantes conozcan sobre el concepto de interacciones bióticas. - Que conozcan los tipos de interacciones bióticas. - Que conozcan sobre las corrientes marinas. - Se espera que logren reflexionar y relacionar este último concepto con el tema de investigación. 		
Actividades		
10 – 14 años	Act. 1: Identificando y relacionando conceptos.	Identificar, clasificar y relacionar elementos abióticos (sin vida) y bióticos (con vida).
	Act. 2: Descubriendo las interacciones.	Identificar y relacionar en el cuento “La hermandad de las tortugas”, escenas de los tres tipos de interacciones a investigar este semestre.
	Act. 3: Conociendo las corrientes marinas.	Conocer las corrientes marinas y establecer puntos de referencias respecto a su ubicación geográfica.
	Act. 4: Reflexión final.	Reflexionar sobre la relación de las corrientes marinas y la investigación a desarrollar este semestre.
15 – 18 años.	Act. 1: ¿Qué son las interacciones bióticas?	Investigar y definir el concepto de interacciones bióticas.
	Act. 2: Identificando y relacionando conceptos	Identificar, clasificar y relacionar elementos abióticos y bióticos.
	Act. 3: Descubriendo interacciones bióticas.	Identificar en el cuento “La hermandad de las tortugas”, escenas de los tres tipos de interacciones a investigar este semestre.
	Act. 4: Reflexión final.	Reflexionar sobre la relación de las corrientes marinas y la investigación a desarrollar este semestre.

Resultados		
1	10 – 14 15 – 18	Los estudiantes logran identificar elementos bióticos (con vida) y abióticos (sin vida), y conocer que las interacciones bióticas son la relación entre estos conceptos.
2	10 - 14 15 – 18	Los estudiantes conocen e identifican los tres tipos de interacciones bióticas a investigar este semestre: (1) adherencia, (2) enredos y (3) mordidas.
3	10 - 14 15 – 18	Los estudiantes identifican las corrientes marinas, su recorrido y ubicación por el océano pacífico.

En esta actividad no se requiere subir información esencial a su carpeta drive ya que no se analizarán los datos.

Descripción detallada Guía N°2

Esta guía está diseñada para introducir a los estudiantes en el tema de investigación a desarrollar este semestre. Las actividades propuestas son muy sencillas, y en ellas se pretende que los estudiantes conozcan los conceptos básicos para comprender el origen de las interacciones bióticas.

Término de la actividad

No se requiere subir material a la carpeta Drive de forma obligatoria. Si desea compartir las experiencias, opiniones y reflexiones de sus estudiantes, puede generar material audiovisual complementario y subirlo a la carpeta de la guía correspondiente. Debe tener cuidado de que en este material no aparezca la imagen de ninguno(a) de sus estudiantes. Pueden ser creativos e inventar formas de compartir el trabajo de esta segunda guía con otras escuelas de ReCiBa.

Planificación Docente - Guía N°3

“Interacciones entre la biota y la basura marina: Adherencia y transporte”

Duración	Nota de planificación: Considerar que los estudiantes trabajarán con ambos materiales complementarios entregados en la guía n°1: (1) manual de identificación y (2) cuento “La Hermandad de las tortugas”. En la actividad deberá realizar un ejercicio práctico y demostrativo para explicar el concepto de flotabilidad a la clase.	
1h45min		
Lugar		
Aula		
Materiales		
<ul style="list-style-type: none"> - Guía ReCiBa (N°3) impresa o fotocopiada para cada estudiante. Puede ser una guía por pareja, pero ambos han de poder leerla con facilidad. - 1 manual de identificación y 1 ejemplar del cuento “La Hermandad de las Tortugas” para cada estudiante. <p>Materiales para ejercicio de flotabilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 acuario o recipiente amplio y transparente, en lo posible de 30 x 30 x 30 cm. - 1 objeto que flote, como una botella de plástico. - 1 objeto que se hunda, como moneda, clavo, etc. 		
Objetivos		
<ul style="list-style-type: none"> - Se espera que los estudiantes profundicen y comprendan el tipo de interacción biótica de adherencia y transporte. - Que conozcan algunos conceptos básicos sobre ciclos de vida de organismos marinos. - Se espera que clasifiquen algunos organismos marinos. - Que conozcan sobre los organismos sésiles. 		
Actividades		
10 – 14 y 15 - 18 años	Act. 1: Transporte en el océano.	Observar y comparar imágenes para comprender la flotabilidad de la basura. Profundizar sobre el concepto de flotabilidad a través del análisis de ejercicio práctico-demostrativo.
	Para cerrar la actividad y reforzar el concepto de flotabilidad, usted deberá realizar el ejercicio práctico descrito en la siguiente página.	
	Act. 2: Adherencia de la biota marina.	Conocer sobre los epibiontes y forma de vida de organismos sésiles, usando el manual de identificación
	Act. 3: Clasificando la biota marina.	Clasificar e identificar características generales y formas de vida de algunos organismos marinos representativos, usando el manual de identificación
Resultados		
1	10 – 14 15 - 18	Los estudiantes deben reconocer las consecuencias del arrastre de la basura flotante por las corrientes marinas.
2	10 - 14 15 – 18	Reconocer los epibiontes como organismos de vida sésil que se adhieren a una superficie, sea natural o artificial
3	10 - 14 15 – 18	Deben reconocer que los organismos se clasifican y agrupan según sus características y formas de vida.
En esta actividad no se requiere subir información esencial a su carpeta drive ya que no se analizarán los datos		

Descripción detallada Guía N°3

Esta guía está diseñada para que los estudiantes profundicen en uno de los tres tipos de interacciones bióticas del tema de investigación a desarrollar este semestre. Las actividades propuestas buscan acercar los conceptos de flotabilidad para comprender el origen de la adherencia de organismos marinos en basura. Además, conocer de forma general, pero significativa sobre las formas de vida de organismos sésiles que requieren adherirse a una superficie para continuar con su ciclo de vida.

En la actividad N°1 (*Transporte en el océano*), usted deberá realizar un pequeño y sencillo ejercicio práctico y demostrativo, que busca representar a pequeña escala la diferencia entre la basura flotante y no flotante, y cómo está es arrastrada por las corrientes.

Recuerde que, para la realización de este ejercicio deberá disponer de: (1) un acuario o recipiente amplio, en lo posible de 30 x 30 x 30 cm; (2) un objeto que flote, como una botella de plástico y (3) un objeto que se hunda, como moneda, clavo, etc.

1. Instale el acuario o contenedor con agua de la llave, procurando la mayor visibilidad para todos los estudiantes.
2. Explique a los estudiantes que el acuario representa a pequeña escala, el océano.
3. Para incentivar la participación de los estudiantes, solicite dos voluntarios(as), ambos depositarán los dos objetos (uno flotante y otro no).
4. Realice la pregunta número 1 de la actividad – *¿Qué ocurrió cuando depositaron los objetos en el agua?*- Respuesta esperada: Uno flota y el otro objeto se hunde.
5. Ahora, invite un(a) nuevo(a) voluntario(a) y solicite que sople suavemente por la superficie del océano, simulando le viento que mueve las corrientes. **Para un mejor resultado, invite al voluntario(a) a que sople cerca al objeto flotante, con el objetivo de demostrar que las corrientes marinas desplazan la basura flotante.*
6. Invite a los estudiantes a reflexionar y desarrollar las preguntas de la página 3 de la guía.

Término de la actividad

No se requiere subir material a la carpeta Drive de forma obligatoria. Si desea compartir las experiencias de sus estudiantes, puede generar material audiovisual complementario y subirlo a la carpeta de la guía correspondiente. Debe tener cuidado de que en este material no aparezca la imagen de ninguno(a) de sus estudiantes.

Planificación Docente - Guía N°4

“Interacciones entre biota y la basura marina: Mordidas y enredos”

Duración		Nota de planificación: Considerar que los estudiantes trabajarán con el material complementario entregado en la guía n°1: cuento “La Hermandad de las tortugas”. La actividad 3, puede realizarla tanto en la sala de clases como en el patio de la escuela.
1h30min		
Lugar		
Aula o patio de la escuela		
Materiales		
<ul style="list-style-type: none"> - Guía ReCiBa (N°4) impresa o fotocopiada para cada estudiante. Puede ser una guía por pareja, pero ambos han de poder leerla con facilidad. - 1 ejemplar del cuento “La Hermandad de las Tortugas” para cada estudiante. - Lana, cuerdas, bufandas, u otros implementos suficientes para cada grupo de estudiantes que permita desarrollar la actividad 3. 		
Objetivos		
<ul style="list-style-type: none"> - Se espera que los estudiantes profundicen y comprendan los tipos de interacciones bióticas de enredo y mordidas. - Que conozcan sobre la fragmentación del plástico y la ingesta de éste. - Identificar las mordidas de organismos en plásticos, como rastros de posible ingestión. 		
Actividades		
10 – 14 y 15 – 18 años.	Act. 1: Conociendo la transformación de los objetos de plástico	Conocer e identificar los factores implicados en la fragmentación del plástico.
	Act. 2: Trocitos de plástico / Ingestión y Mordidas	Observar, analizar y reflexionar sobre las características de estos pequeños trozos de plástico, y relacionar con la ingesta y mordidas.
	Act. 3: Juego de enredos.	Comprender y reflexionar a través de un ejercicio práctico las dificultades que se enfrentan los organismos marinos al momento de enredarse con basura.
	Act. 4: Para finalizar.	Resumir y relacionar los conceptos aprendidos.
Resultados		
1	10 – 14 15 - 18	Los estudiantes logran identificar los procesos y factores involucrados en la fragmentación del plástico.

2	10 - 14 15 - 18	Los estudiantes reconocen que las mordidas registradas en los plásticos son indicadores de rastros de una posible ingestión.
3	10 - 14 15 - 18	Los estudiantes reconocen el enredo como un tipo de interacción biótica.
En esta actividad no se requiere subir información esencial a su carpeta drive ya que no se analizarán los datos.		

Descripción detallada Guía N°4

Esta guía está diseñada para que los estudiantes profundicen en dos de los tres tipos de interacciones bióticas del tema de investigación a desarrollar este semestre, el enredo y la ingestión. Las actividades propuestas buscan acercar los conceptos de fragmentación, ingesta y mordidas, y enredos.

En la actividad N°3, *Juego de enredos*, usted deberá guiar el proceso. La primera parte requiere que los estudiantes busquen y elijan organismos del cuento “La Hermandad de las Tortugas”, luego deben generar un listado de las actividades que realizan los organismos escogidos. La segunda parte, puede realizarla dentro o fuera de la sala de clases, aquí facilitará a los estudiantes los materiales para que puedan “enredarse”, sin antes mencionar que deben realizar el ejercicio con mucha precaución y cautela. En este proceso es importante la supervisión de todos los estudiantes, si el establecimiento cuenta con colchonetas, sería de bastante ayuda para que los estudiantes puedan desenvolverse con mayor seguridad.

Término de la actividad

No se requiere subir material a la carpeta Drive de forma obligatoria. Si desea compartir las experiencias, opiniones y reflexiones de sus estudiantes, puede generar material audiovisual complementario y subirlo a la carpeta de la guía correspondiente. Debe tener cuidado de que en este material no aparezca la imagen de ninguno(a) de sus estudiantes. Pueden ser creativos e inventar formas de compartir el trabajo de esta segunda guía con otras escuelas de ReCiBa.

Planificación Docente - Guía N°5

“Preparando el muestreo de interacciones bióticas.”

Duración	Nota de planificación: Necesitará descargar el video tutorial de cómo aplicar de forma óptima el manual del buen muestreador. La puede encontrar en nuestro canal de YouTube “Científicos de la Basura” o en el link que se indica en la página web ReCiBa (www.reciba.org).	
1 hora		
Lugar	Para la reproducción del video necesitará contar con elementos para proyectar el video a toda la clase o utilizar una sala de computación y trabajar en computadores con pequeños grupos de estudiantes. Para el desarrollo de las demás actividades, procure despejar un espacio dentro del aula.	
En el aula		
Materiales		
<ul style="list-style-type: none"> - Guía ReCiBa (N°5) impresa o fotocopiada para cada estudiante. Puede ser una guía por pareja, pero ambos han de poder leerla con facilidad. - Guía ReCiBa N°6 (1 copia para cada estudiante o grupo de trabajo). 		
Objetivos		
<ul style="list-style-type: none"> - Se espera que los estudiantes conozcan el manual del buen muestreador y la metodología para el muestreo de interacciones bióticas. - Que estudien, se familiaricen con las planillas y organicen el grupo que trabajará en conjunto el día del muestreo. - Se espera que los estudiantes apliquen la metodología de forma fluida y correcta. 		
Actividades		
10 – 14 años	Act.1: ¿Cómo realizar el muestreo de interacciones bióticas?	Ver video que explica cómo realizar de forma óptima la encuesta de ReCiBa..
	Act.2: Muestreo a fondo y preparación del equipo de trabajo.	Preparar y organizar el muestreo de interacciones bióticas.
	Act. 3: Antes de terminar	Responder la encuesta de auto evaluación
15 – 18 años	Act.1: ¿Cómo realizar el muestreo de interacciones bióticas?	Ver video que explica cómo realizar de forma óptima la encuesta de ReCiBa..
	Act.2: Muestreo a fondo y preparación del equipo de trabajo.	Preparar y organizar el muestreo de interacciones bióticas.
	Act. 3: Últimos detalles para el muestreo	Reflexionar sobre la metodología y sus desafíos.
	Act. 4: Antes de <u>terminar</u>	Responder la encuesta de auto evaluación.
Resultados		
1	10 – 14	Los estudiantes deben ser capaces de reconocer el procedimiento del muestreo de interacciones bióticas a desarrollar la guía n°6.
	15 - 18	
2	10 - 14	Los estudiantes deben ser capaces de reconocer y aplicar el manual del buen muestreador.
	15 – 18	

Se requiere que la actividad 3 la fotografíe o escanee y suba a Google drive. Es importante mencionar que la autoevaluación es de forma individual y tiene el objetivo de conocer el proceso de los estudiantes, antes y después de realizar el muestreo, por lo que se repetirá la misma actividad en la guía 8.

Descripción detallada Guía N°5

Esta actividad requiere preparar los equipos de trabajo y planificar el muestreo de interacciones bióticas, para su óptima ejecución. Le sugerimos que, a modo de cierre realice un plenario y repaso del procedimiento a realizar. A su vez, sería importante generar un listado de materiales y aspectos a considerar para el día del muestreo.

Término de la actividad

Recuerde recolectar las hojas de autoevaluación (actividad 3 o 4 según el rango etario) de sus estudiantes y subirla a su carpeta de Google Drive. Si desea compartir las experiencias, opiniones y conclusiones de sus estudiantes, puede generar material audiovisual complementario y subirlo a la carpeta de la guía correspondiente. Debe tener cuidado de que en este material no aparezca la imagen de ninguno(a) de sus estudiantes.

Para cualquier duda que pueda tener, le rogamos ponerse en contacto con nuestra coordinadora. Estaremos disponibles para cualquier pregunta que le pueda surgir durante este proceso tan importante para esta investigación.

Planificación Docente - Guía N°6

“El día del muestreo de interacciones bióticas”

Duración	<p>Nota de planificación: Necesitará disponer de docentes, monitores o apoderados que le acompañen para esta actividad. Por el resguardo y seguridad de los estudiantes, se sugiere 1 adulto cada 4 estudiantes. Además, se debe planificar y escoger con anticipación la playa del muestreo, considerar tiempo de traslado, ancho y largo de la playa de arena que le ayudarán a distribuir los grupos de trabajo.</p>
1h a 2h 30min	
Lugar	<p>Cabe mencionar, que esta guía puede realizarla en dos momentos y lugares, (1) colecta de basura en playa, y (2) identificar y clasificar la basura colectada. Esta última puede ser en la misma playa o en su establecimiento educacional, lo cual queda a criterio de cada docente y dependerá de las condiciones para desarrollar la actividad. Si escogen hacerlo en la playa debe considerar la comodidad de los estudiantes, que se encuentren en un sector sombrío, sin viento, entre otros.</p>
Playa de arena determinada por el/la docente	
Materiales	
<ul style="list-style-type: none"> - Guía ReCiBa (N°6) impresa o fotocopiada para cada estudiante. Puede ser una guía por grupo de trabajo, pero han de poder leerla con facilidad. - Etiquetas para identificar las muestras de cada bolsa (<i>las etiquetas se encuentran anexas al final de la guía n°6, se sugiere llevarlas recortadas</i>). - Cámara fotográfica o teléfono móvil con cámara. - Lápices para marcar etiquetas. - Cada estudiante deberá protegerse del sol con sombrero, protector solar y recuerden llevar agua. - Bolsas para transportar las muestras con sus respectivas etiquetas. - Cuaderno de campo o Manual de identificación 	
Objetivos	
<ul style="list-style-type: none"> - Realizar el muestreo de interacciones bióticas en la playa de arena de cada localidad. - Que los estudiantes desempeñen la segunda actividad de investigación científica. - Identificar las interacciones bióticas con la basura de las playas de cada localidad. 	
Actividades	
Preparar todo el material antes de salir a terreno y aplicar la metodología.	
<p>(*) En la guía no está descrita como una actividad, pero es muy importante fotografiar la playa previo y posterior a realizar el muestreo. No olvidar usar la referencia de tamaño.</p>	
Actividad 1 Buscar la basura	<p>Preparar grupos de trabajo y distribuirse en la playa, procurando que, entre todo el curso (nivel) tengan la máxima cobertura de la zona de muestreo, es decir, los equipos se separarán entre uno y otro dependiendo del tamaño de la playa y cantidad de grupos.</p>

Actividad 1 Buscar la basura	Recoger mínimo 100 objetos (por cada grupo) más grandes de 2,5 cm (puede usar como referencia una tapa de botella). Ir desde la línea de mar hasta la base de dunas o calle. *No considerar acumulaciones de basura objetos ni zonas cercanas a basureros. *No se incluirá las dunas y zona de vegetación.
	En el caso de no encontrar los 100 objetos en 30 minutos, pasar a la actividad N°2 con lo que hayan alcanzado a recolectar.
Actividad 2 Investigar la basura	Clasificar y contar el tipo de basura según las categorías indicadas en la guía.
	Identificar los objetos que tienen y no tienen rastros de interacciones.
	Identificar y contar los tipos de interacciones bióticas.
	Registrar los resultados de la actividad en la tabla resumen.
Actividad 3 Recolección de muestras	Seleccionar máximo 20 objetos (por grupo) que contengan rastros de interacciones y guardar todo en una misma bolsa o saco.
	Fotografiar los objetos grandes, con etiqueta y referencia de tamaño.
	Guardar todo lo colectado y procurar guardar en bolsas separadas, los objetos con organismos móviles.
	(*) Considerar mantener las muestras en un lugar fresco o refrigerado para evitar la descomposición o malos olores.
Actividad 4 Observar animales en la playa	Observar e identificar organismos presentes en la playa.
	Registrar los organismos vivos o muertos presentes en la playa.
Resultados	
1	Los estudiantes deben ser capaces de identificar, clasificar la basura y reconocer cuáles objetos tienen o no interacciones bióticas.
2	Fotografías previa y posterior al muestreo
3	Tabla de resultados de actividad 2.
<p>Esta actividad requiere que usted suba a su carpeta drive: (i) Dos fotografías de la playa, previa y posterior al muestreo, por favor indicar en el nombre del archivo “Pre” y “Post”; (ii) Tabla de resultados de cada grupo de trabajo de la actividad 2, puede escanear o fotografiarlas; (iii) Si durante el muestreo encuentran objetos de gran tamaño con interacciones bióticas, recuerde enviar las fotografías correspondientes con las etiquetas y referencias de tamaño, identificando en lo posible, el organismo que está interactuando.</p>	

Descripción detallada Guía N°6

Esta actividad requiere salir de la escuela para ir a la playa de su localidad en la que se vaya a realizar el muestreo de interacciones bióticas, por lo que será fundamental que usted considere las precauciones necesarias, principalmente la presencia de un adulto por cada cuatro estudiantes. Es importante que los adultos conozcan de qué se trata la actividad, pero que dejen que los estudiantes realicen el muestreo en forma autónoma.

Finalmente, les recomendamos que sus estudiantes se agrupen antes de dirigirse a la playa, repasen la guía n°6 y la metodología a emplear. Considerar todo lo revisado en la guía n°5.

Elección del sitio de muestreo

Ud., como profesor(a) elige la playa de arena en que se realizará el muestreo de interacciones bióticas. En primera instancia debe ser una playa segura y pública, además debe ser una playa de arena, que **no se limpie** recurrentemente **ni que sea altamente turística**, porque necesitamos encontrar en lo posible basura proveniente de mar. Si tiene dudas al escoger la playa, siempre puede contactarse con el equipo ReCiBa, quienes le orientarán en la mejor opción.

Término de la actividad

Aquí le pedimos especial énfasis en que las muestras que lleven al establecimiento educacional. Si presentan adherencia de organismos, deben mantenerlas en un lugar fresco o refrigerado para que no se descompongan o presenten mal olor, ya que se utilizarán en la guía N°7. Al momento de guardarlas, deben procurar que no se mezclen ni desordenen las muestras entre los grupos.

Planificación Docente - Guía N°7

“Analizando resultados”

Duración	Nota de planificación: Necesitará disponer de un espacio apto para analizar las muestras, ideal sería un laboratorio, pero en caso de no contar con este, se sugiere una sala con mesas amplias por cada grupo y con suficiente ventilación. *La actividad N°4 puede realizarla en la pizarra o proyectar la tabla y completar con los datos de cada grupo. Para esto, solicite la planilla Excel al equipo ReCiBa.
1h30min	
Lugar	
En laboratorio o aula	
Materiales	
<ul style="list-style-type: none"> - Guía ReCiBa (N°7) impresa o fotocopiada para cada estudiante. Puede ser una guía por equipo de trabajo, pero ambos han de poder leerla con facilidad. - Rótulo para cada muestra. (<i>Etiquetas se encuentran anexas al final de la guía n°7</i>) - Cuaderno de Campo o Manual de identificación. - Muestras de basura colectadas en la guía n°6 (máx. 20 por grupo). - Cámara fotográfica o celular con cámara. - Regla para medir. - Brochas o pinceles. - Pinzas. - Lupas. 	
Objetivos	
<ul style="list-style-type: none"> - Se espera que los estudiantes analicen las muestras con interacciones bióticas. - Que obtengan los primeros resultados de la investigación. - Realicen las primeras conclusiones de la investigación. 	
Actividades	
Actividad 1 Preparando las muestras	Separar cada una de las 20 muestras, enumerarlas y rotularlas. Fotografiar y registrar cada muestra con su respectivo rótulo y referencia de tamaño (regla de medir).
Actividad 2 Análisis de muestras	Identificar y registrar los rastros de interacciones bióticas visibles. Identificar con ayuda del manual de identificación y registrar los organismos adheridos a objetos. (*) Es importante que, para cada objeto, los estudiantes señalen el nivel de confianza que tienen respecto a sus observaciones.
Actividad 3 Datos grupales	Recopilar y resumir en una tabla las muestras analizadas por grupo.
Actividad 4 Reunamos todos los datos	Recopilar y resumir en una tabla las muestras analizadas por todo el equipo de trabajo, nivel o curso.
Actividad 5 Comenten la experiencia	Analizar y comentar los resultados encontrados.

Resultados	
1	Los estudiantes deben ser capaces de identificar los tipos de interacciones bióticas presentes en las muestras colectadas.
2	Fotografías de cada muestra analizada con su respectivo rótulo y escala de tamaño.
3	Tabla de resultados de los 20 objetos analizados por grupo (actividad 3).
4	Tabla de resultados actividad 4 (hecho a mano o en Excel), de los resultados de las muestras analizadas por todo el equipo, nivel o curso.
5	Los estudiantes deben ser capaces de identificar el tipo de basura más frecuente, al igual que el tipo de interacciones y organismos adheridos.
<p>Para esta actividad requiere que usted suba a su carpeta drive: (i) fotografías de las muestras analizadas con su respectivo rótulo y escala de tamaño; (ii) tabla de resultados de cada grupo de trabajo de la actividad 3, puede escanear o fotografiarlas; (iii) tabla de resultados de todo el equipo de trabajo de la actividad 4, si escogió realizarlo en la pizarra, puede subir la fotografía, si no es el caso, suba al drive la planilla Excel enviada por el equipo ReCiBa.</p>	

Descripción detallada Guía N°7

En este ejercicio se analizarán todas las muestras colectadas en la guía n°6. Ya que se pueden encontrar interacciones bióticas del tipo de adherencias, el trabajo con el manual de identificación es fundamental para el desarrollo de esta guía. En el caso que no identifiquen los organismos adheridos, deben comunicarse con el equipo ReCiBa para poder identificarlo. En caso de que durante el desarrollo de la actividad de analizar las muestras, encuentran organismos que son identificados con un nivel de confianza “medianamente seguro” e “inseguro”, comunicarse con el Equipo ReCiBa, para poder generar una correcta identificación y finalmente, explicar a los estudiantes el organismo identificado. Posteriormente, completar la tabla de resultados que será indispensable para el desarrollo de la última guía de este semestre, en la que se elaborará un material de difusión.

Término de la actividad

Aquí le pedimos especial énfasis en que revise que en las fotografías se puedan leer las etiquetas y los números de la regla, como también esté enfocado el objeto en cuestión, sea la mordida o adherencia. Además, debe volver a guardar las muestras con su respectivo rótulo, en lo posible en un lugar refrigerado para evitar malos olores, hasta tener comunicación con el equipo ReCiBa y destinarle ubicación.

Planificación Docente - Guía N°7

“Analizando resultados”

-Sin interacciones-

Duración	Nota de Planificación: En el caso de NO haber encontrado interacciones, los estudiantes guiados por el docente, podrán desarrollar la Guía N°7, manteniendo un contacto directo vía video llamada con el Equipo ReCiBa.
1h30min	
Lugar	
En laboratorio o aula	
Materiales	
<ul style="list-style-type: none"> - Guía ReCiBa (N°7) –Sin Interacciones- impresa o fotocopiada para cada estudiante. Puede ser una guía por equipo de trabajo. - Sala de Computadores conectados a Internet o Notebooks conectados a internet. - Proyector para “Video Conferencia” 	
Objetivos	
<ul style="list-style-type: none"> - Analizar los factores que podrían explicar el por qué no se encontraron basura con rastros de interacciones. - Indagar en la web, mediante un modelo, el movimiento de la basura, producto de las corrientes marinas. - Establecer las conclusiones que logren explicar el por qué No se encontraron interacciones de biota. 	
Actividades	
Actividad 1 Preparando los antecedentes	Analizar las características de la basura que encontraron y reflexionar sobre sus posibles fuentes, según las características de su playa.
Actividad 2 ¿Hacia dónde va y de dónde viene la basura?	Explorar la página web www.plasticadrift.org Explorar el recorrido que realiza la basura producto de las corrientes marinas. Responder a preguntas de análisis e inferencia.
Actividad 3 Video Conferencia con Equipo ReCiBa!	Establecer una Video Conferencia con el Equipo ReCiBa. Compartir y analizar los factores que podrían explicar el por qué no se encontraron basura con rastros de interacciones.
Actividad 4 Conclusiones finales	Conversar y debatir entorno a preguntas que guían el análisis y las conclusiones finales.
Resultados	
1	Recolectan antecedentes sobre la playa del muestreo y la basura que encontraron en ella. Analizan sus posibles fuentes según las características de la playa del muestreo.

2	Exploran en la página web www.plasticadrift.org Identifican el recorrido de la basura flotante producto de las corrientes marinas.
3	Analizan junto al Equipo ReCiBa, los factores que explican el por qué no se encontraron basura con rastros de interacciones.
4	Debaten y establecen las conclusiones finales.

Descripción detallada Guía N°7 –Sin interacciones.

En la guía N° 7 “Analizando resultados –Sin interacciones-“, se espera que los estudiantes logren aprovechar al máximo la comunicación con el equipo ReCiBa. Del mismo modo, es necesario mantener durante todo el desarrollo de la Guía, una actitud de diálogo, análisis reflexivo y deductivo; respecto de los factores que han influido para no encontrar interacciones bióticas en la playa de muestreo. **Primero**, recolectando antecedentes sobre diversos factores sobre las características de las playas del muestreo, que podrían influir en el nulo hallazgo de interacciones bióticas; analizando los factores de la zona del muestreo, a partir del diálogo, guiado por el docente. **Segundo**, indagando en la página web www.plasticadrift.org, el movimiento de las corrientes marinas en el océano Pacífico y comprender cómo la basura flotante es trasladada por las corrientes marinas. **Tercero**, establecer una video conferencia con el Equipo ReCiBa, con el propósito de compartir las experiencias respecto de los factores y condiciones de la playa del muestreo; para que con todos los antecedentes y experiencias trabajadas, se logre establecer las conclusiones finales, que expliquen el por qué no encontraron basura con rastros de interacciones.

Planificación Docente - Guía N°8

“Comunicando los resultados”

Duración	<p>Nota de planificación: Necesitará disponer de una sala de computación, cuyos ordenadores tengan instalados el programa Power Point (opción 2 de la guía). En el caso de no disponer de estos elementos, el ejercicio se puede ejecutar igualmente, realizando un poster (opción 1 detallada en la guía). Para ello necesitará una cartulina grande por grupo de estudiante, lápices, marcadores de colores, algunas imágenes del día del muestreo de interacciones bióticas (desarrollo guía N°6) y otros elementos que puedan servir para comunicar su trabajo y los resultados obtenidos.</p>	
1h30min		
Lugar		
Aula		
Materiales		
<ul style="list-style-type: none"> - Guía ReCiBa (N°8) impresa o fotocopiada para cada estudiante o una copia por pareja. - Resultados obtenidos en la guía N°7. - Computador por cada 2 estudiantes, con el programa Power Point instalado* - (*) En el caso de no disponer de computador o programa Power Point, pueden realizar la guía en la opción 1, utilizando cartulinas, marcadores, imágenes y/o dibujos. 		
Objetivo		
<ul style="list-style-type: none"> - Se espera que los estudiantes desarrollen habilidades en la comunicación de los resultados y desarrollo de una investigación científica. 		
Actividades		
10 – 14 años	Act. 1: Comenten todos(as) en clases	Comentar sobre las formas en que se puede comunicar la información científica.
	Act. 2: Construir un material de comunicación	Realizar un poster, opción 1, o Power Point, opción 2 para comunicar los resultados (en guía salen al revés)
	Act. 3: Invitar a conocer nuestro trabajo	Compartir y comunicar el trabajo realizado, con la comunidad escolar y/o local.
	Act. 4: El mensaje final	Escribir un mensaje final inspirado en los resultados.
	Act. 5: Para finalizar.	Responder la encuesta de auto evaluación.
15 – 18 años.	Act. 1: Conociendo las publicaciones científicas	Conocer la forma de comunicación científica convencional y formal.
	Act. 2: Discutan todos(as) en clases	Discutir sobre la importancia de dar a conocer los resultados.
	Act. 3: Construir un material de comunicación	Realizar un poster, opción 1, o Power Point, opción 2 para comunicar los resultados.
	Act. 4: Invitar a conocer nuestro trabajo	Compartir y comunicar el trabajo realizado, con la comunidad escolar y/o local.
	Act. 5: El mensaje final	Escribir un mensaje final inspirado en los resultados.
	Act. 6: Para finalizar.	Responder la encuesta de auto evaluación

Resultados	
10 - 14	Material de comunicación, presentación o poster para compartir sus resultados en su escuela o en un espacio de su comunidad.
15 - 18	
En esta actividad se requiere envíen a la coordinadora del proyecto la auto evaluación de la actividad 5, para rango etario 10 – 14 y actividad 6, para el rango de 15 – 18. Aunque no es obligatorio, sería muy recomendable que envíen este material de comunicación al equipo ReCiBa para poder compartirlo con otras escuelas en la página web ReCiBa, sean los posters, presentaciones Power Point o incluso los registros audiovisuales de cuando los estén compartiendo con personas externas al grupo curso. De esta forma todos los participantes de la Red podrán conocer un avance de los resultados que se obtuvieron durante esta investigación.	

Descripción detallada Guía N°8

En esta última guía concluye el proceso de planificación, diseño, ejecución y análisis de los resultados de la segunda investigación colaborativa. Estos resultados se comparten con la comunidad científica y no científica con el fin de dar difusión al nuevo conocimiento generado en la investigación.

El muestreo de interacciones bióticas es una de las primeras investigaciones de estas características, destinada a conocer los tipos de basura y los rastros de interacciones bióticas que tienen en las playas de los países de Latinoamérica en las costas del Pacífico. Por tanto, es importante que sus estudiantes comprendan que los resultados obtenidos son muy importantes para el público y la ciencia, no solo porque pueden contribuir a reducir el problema que enfrentamos, sino porque es información nueva e inédita que nadie había abordado antes que ellos. No queda más que felicitarlos por haber completado este proceso de aprendizaje y ciencia con éxito, y entusiasmarlos a conocer los resultados obtenidos por otros países a través de la página web.

Término de la actividad

Recuerde recolectar las hojas de autoevaluación (actividad 5 para 10-14 años y 6 para 15-18 años) de sus alumnos y enviarla al equipo ReCiBa. De igual forma, se deja a su disposición las carpetas drive para subir el material de comunicación generado por sus estudiantes. Tras ser revisado por nuestro equipo, este material se subirá a la página web. Así otros países de la red podrán conocer los resultados preliminares de su investigación.

¿Qué viene ahora?

Esto concluye nuestra segunda gran investigación colaborativa, pero el trabajo aún no ha finalizado. Ahora será fundamental juntar los datos de todos los colegios, de los 11 países de la Red, y evaluar toda esta información. Nuestro equipo trabajará de forma intensa en esto, y en cuanto tengamos los primeros resultados, los vamos a compartir con todos los colegios participantes en la investigación.

La próxima investigación

Durante la primera mitad del 2020, nos dedicamos a la basura en la playa, el tipo de residuos y cantidad de cada uno de éstos. Al igual que en las fases anteriores, les enviaremos el material complementario para trabajar en la tercera y última investigación colaborativa.

